

بررسی عددی جابجایی طبیعی در یک محفظه مثلثی با دیواره پایینی موج‌دار پر شده با نانوسیال

کریم محرابی^۱، ولی انجیل‌الی^{۲*}، محسن قدیانی^۳

۱- کارشناس ارشد، گروه مکانیک، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

۲- استادیار، گروه مکانیک، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

۳- استادیار، گروه مکانیک، واحد یادگار امام (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

v_enjil@yahoo.com

خلاصه

هدف از این تحقیق بررسی جابجایی طبیعی در یک محفظه مثلثی متساوی‌الساقین پر شده با نانوسیال می‌باشد. قاعده مثلث به صورت موج‌دار و در دمای بالا قرار دارد و دیواره‌های بالا به صورت بخش کوچکی عایق و بخش عمده‌ای در دمای پایین می‌باشد. در این تحقیق از یک سیال پایه آب و نوع نانوذره اکسید آلومینیوم استفاده شده است. معادلات ناویراستوکس و انرژی به روش اجزای محدود گسسته‌سازی شده و با استفاده از کد مناسب حل و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به صورت توزیع عدد ناسلت متوسط، عدد ناسلت محلی و کانتور خطوط جریان و دما نشان داده شده است. نتایج نشان می‌دهند با افزایش عدد رایلی، عدد ناسلت متوسط و به تبع آن نرخ انتقال حرارت افزایش می‌یابد و با افزایش دامنه موج، عدد ناسلت متوسط کاهش می‌یابد. همچنین در اعداد رایلی پایین با افزایش نسبت حجمی نانوذره عدد ناسلت متوسط افزایش می‌یابد اما در اعداد رایلی بالا در نسبت‌های حجمی بالا کاهش می‌یابد.

کلمات کلیدی: انتقال حرارت، نانوسیال، جابجایی طبیعی، محفظه مثلثی، دیواره موج‌دار، حل عددی

۱. مقدمه

امروزه روش‌های مختلف زیادی برای بهبود نرخ انتقال حرارت به منظور دستیابی به یک سطح رضایت بخشی از راندمان حرارتی به کار گرفته شده است. یک روش برای دستیابی به این هدف، بهبود هدایت حرارتی و خصوصیات ترموفیزیکی سیال پایه می‌باشد، که به این منظور ذرات فلزی در مقیاس نانو را می‌توان به این سیال افزود. افزودن نانوذرات به سیال کاری پایه به عنوان یک استراتژی جدید برای بهبود مشخصه‌های انتقال حرارت سیال می‌باشد. در زیر به برخی از پژوهش‌هایی که روی جابجایی طبیعی در یک محفظه بسته حاوی نانوسیال انجام شده است اشاره می‌شود. رحمان و همکاران [1] با استفاده از روش اجزاء محدود باقیمانده وزنی گلرکین به بررسی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در یک محفظه مثلثی متساوی‌الساقین پر شده با سیال پایه آب و نانوذرات اکسید آلومینیوم دارای شرایط مرزی

* Corresponding author: عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

Email: vali.enjilela@kiauo.ac.ir & v_enjil@yahoo.com